

**Mutu Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an serta
Relevansinya terhadap Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum
Merdeka (Studi Tafsir QS Al-Anfal: 1 dan QS Al-Alaq: 1–5)**

PROPOSAL

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh: Muh. Alawi Machfudz

NIM : 222301093

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM
TANGERANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Muh. Alawi Machfudz
NIM : 222301093
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Mutu Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an
serta Relevansinya terhadap Profil Pelajar Pancasila (Studi Tafsir QS Al-Anfal: 1
dan QS Al-Alaq: 1-5)

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang
Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:
Oleh Dewan Penguji,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA
NIDN:

Abdul Rohman, M.Pd
NIDN: 8977720021

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Muh. Alawi Machfudz
NIM : 222301093
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Mutu Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an serta Relevansinya terhadap Profil Pelajar Pancasila (Studi Tafsir QS Al-Anfal: 1 dan QS Al-Alaq: 1-5)

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:
Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

Penguji I

Penguji II

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama : Muh. Alawi Machfudz

NIM : 212201300

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Peran Al-Qur'an Dalam Pembentukan Karakter Santriwati di Pondok Pesantren Salafiyah Wustho Al-I'tishom Batam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Proposal yang telah saya buat hari ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Proposal ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Tangerang,

Muh. Alawi Machfudz
NIM: 212201300

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- **MOTTO**

"Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan itu sendiri adalah kehidupan."

- Ki Hajar Dewantara

"Aku tidak suka belajar, namun aku jauh lebih tidak suka kekalahan"

- Murasakibara dalam *Kuroko no Basket*

من لم يذق ذل التعلم ساعة # تجرع ذل الجهل طول حياته

"Siapa orang tak mau merasakan payahnya belajar sebentar saja, maka dia harus siap menelan payahnya kebodohan sepanjang hidupnya" - Imam Syafi'i

"Tugas yang baik adalah tugas yang selesai"

- Anies RAsyid Baswedan

- **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, tiada pujian yang pantas bagi siapapun kecuali hanya milik Allah saja. Berkat *taufiq*, *'inayah*, serta *hidayah* nya, saya dapat menggerakkan jari jemari ini untuk menuliskan apa yang seharusnya saya tulis. Semoga apa yang saya teliti ini mendapat ridlo-Nya, serta bermanfaat bagi semua, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.

Skripsi dan tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. **Muh. Alawi Machfudz.** Ya, diri saya sendiri. Terimakasih sudah mau menyelesaikan apa yang sudah di mulai dan dianggap mustahil untuk di gapai. You deserve it !
2. Untuk istriku tercinta, **Ummu Husain** yang telah mendorong serta mensupport penuh dalam hal apapun. Tanpamu, mungkin tidak selesai kuliahku.
3. **Kepada Abah dan Ibuk**, Abah Hafidzi dan Abah Mursyidi yang sekarang telah merengkuh ridlo ilahi di alam sana, Ibuk Lathifah dan Ibuk Siti Fatimah yang senantiasa mendukung anakmu ini.
4. Kepada **Ust. Oky Mukhlisin**, yang telah membuka pikiran dan wawasan saya dalam dunia penelitian ilmiah, dan seorang dosen pembimbing yang sabar menghadapi keawaman mahasiswa bimbingannya.
5. **Teruntuk rekan-rekan dan teman-teman**, khususnya teman-teman grup bimbingan Ust. Oky Mukhlisin yang kocak, gokil, juga selalu mensupport satu sama lain.

ABSTRAK

Pendidikan Islam sejatinya tidak hanya berbicara soal capaian akademik semata. Lebih dari itu, ia menyentuh dimensi spiritual, moral, dan sosial yang justru menjadi inti dari tujuan pendidikan itu sendiri. Sebagaimana Al-Qur'an telah menegaskan sejak berabad-abad lalu. Di sisi lain, kebijakan pendidikan nasional kita saat ini melalui Profil Pelajar Pancasila juga menghendaki terbentuknya peserta didik yang utuh dan berkarakter. Dari sinilah muncul pertanyaan: sejauh mana nilai-nilai Qur'an selaras dengan model pendidikan kontemporer tersebut?

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan itu dengan mengkaji konsep mutu pendidikan Islam melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) terhadap QS Al-Anfal: 1 dan QS Al-Alaq: 1-5, sekaligus menganalisis relevansinya dengan Profil Pelajar Pancasila. Secara metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (library research) dan analisis deskriptif-analitis sebagai 'pisau bedah' utamanya.

Dari hasil kajian, ditemukan bahwa mutu pendidikan Islam dalam pandangan Al-Qur'an mencakup tiga pilar yang saling terkait, yaitu : pembentukan karakter takwa, penguasaan ilmu pengetahuan, dan pengembangan akhlak mulia secara terpadu. Menariknya, ketiga pilar ini memiliki titik temu yang kuat dengan dimensi-dimensi dalam Profil Pelajar Pancasila, terutama pada aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, serta berakhlak mulia. Hal ini menunjukkan bahwa konsep mutu pendidikan Islam berbasis Al-Qur'an bukan sekadar warisan normatif saja, melainkan dapat menjadi pijakan yang relevan dalam memperkuat implementasi Profil Pelajar Pancasila di tengah sistem pendidikan nasional yang sedang berjalan.

Kata Kunci : Mutu pendidikan Islam, Al-Qur'an, tafsir tematik, Profil Pelajar Pancasila

ABSTRACT

Islamic education is not only about academic achievement. Beyond that, it touches on spiritual, moral, and social dimensions that are heart of education's purpose as the Qur'an has affirmed for centuries. At the same time, Indonesia's current national education policy through the Profil Pelajar Pancasila (Pancasila Student Profile) calls for the formation of well rounded, character driven learners. This raises a question: what extent do Qur'anic values align with this contemporary educational framework?

This study seeks to answer that question by examining the concept of quality in Islamic education through a thematic tafseer (maudhu'i) approach to QS Al-Anfal: 1 and QS Al-Alaq:

1–5, while analyzing their relevance to the Pancasila Student Profile. Methodologically, the study is qualitative, employing library research and descriptive analytical analysis as its primary tools.

The findings reveal that the quality of Islamic education, as viewed through the *Qur'an*, rests on three interconnected pillars: the cultivation of *taqwa* (God consciousness), the pursuit of knowledge, and the integrated development of noble character (*akhlaq*). Notably, these three pillars share a strong common ground with the dimensions of the Pancasila Student Profile, particularly in the aspects of faith and devotion to God Almighty, critical thinking, and noble character. This demonstrates that the *Qur'an*-based concept of Islamic educational quality is far more than a normative legacy, it stands as a relevant and solid foundation for strengthening the implementation of the Pancasila Student Profile within Indonesia's ongoing national education system.

Keywords: *Islamic education quality, the Qur'an, thematic tafseer, Pancasila Student Profile*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah diberikan kesehatan, rahmat, serta kesempatan sehingga penulis bisa berada di tahap ini yaitu skripsi, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, meski jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karna telah mencapai titik akhir.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada utusan Allah yakni Muhammad Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Drs. H. Abdurrahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
3. Pembimbing I dan II dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini
4. Ketua Program Studi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang dan SUI
5. Dosen serta staff Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam dan SUI
6. Orang tua dan Keluarga
7. Teman-teman seperjuangan saya
8. Serta semua pihak yang tidak mampu saya tuliskan satu-persatu namanya

Selain itu, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini. Sehingga dengan segenap kerendahan hati, penulis memohon saran dan kritik yang membangun agar Skripsi/ Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.

Kudus, 04 Maret 2025

Muh. Alawi Machfudz

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari misi kenabian itu sendiri. Secara konseptual, pendidikan Islam bukan sekadar proses pengajaran ilmu pengetahuan, melainkan sebuah proses pembentukan manusia seutuhnya yang mencakup dimensi akal (aqliyah), spiritual (ruhiyah), dan jasmani (jismiyah) secara seimbang dan terpadu. Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan seluruh potensi manusia secara menyeluruh sehingga terbentuk pribadi yang utuh dan mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi¹

Senada dengan itu, Hasan Langgulung menjelaskan bahwa pendidikan Islam bersifat holistik yaitu menyeluruh pada semua aspek, karena tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat.² Pandangan ini mempertegas bahwa pendidikan Islam sejati tidak bisa dibatasi hanya menjadi urusan nilai ujian dan prestasi akademik, melainkan harus menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan yang Allah SWT anugerahkan kepada setiap insan.

Berbicara tentang pendidikan holistik, maka tidak bisa dilepaskan dari diskursus tentang mutu. Mutu pendidikan menjadi isu yang semakin krusial di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dalam konteks pendidikan Islam, definisi mutu tidak dapat berhenti pada pendekatan manajerial semata. Muhaimin dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (2005, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 23) memperluas konsep mutu pendidikan Islam dengan memasukkan dimensi nilai (*value-based quality*), yakni sejauh

¹ (Al-Toumy, 1979, hlm. 399–405)

² (Langgulung, 1988, 20-60)

mana proses pendidikan mampu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dengan kerangka ini, mutu pendidikan Islam yang sesungguhnya bukan hanya diukur dari tingginya nilai ujian nasional atau akreditasi lembaga, melainkan dari seberapa dalam nilai-nilai Islami berhasil terinternalisasi dalam diri peserta didik dan tercermin dalam perilaku keseharian mereka.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang yang cukup dalam antara cita-cita mutu pendidikan Islam dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Fenomena degradasi moral di kalangan pelajar Muslim Indonesia, seperti kasus perundungan (*bullying*), tawuran, narkoba, hingga maraknya perilaku intoleran dan radikalisme mungkin menjadi sedikit diantara potret buram yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Azyumardi Azra dalam Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (2014, Kencana Prenada Media: Jakarta, hlm. 57–58) mengidentifikasi bahwa salah satu akar masalah ini adalah dominasi pendekatan pembelajaran yang bersifat kognitif-tekstual, sehingga pendidikan agama hanya menyentuh wilayah pengetahuan (*knowing*) tanpa mampu menjangkau wilayah penghayatan (*being*) dan pengamalan (*doing*). Ketimpangan inilah yang kemudian melahirkan paradoks: peserta didik mampu menghafal rukun iman dan dalil-dalil Al-Qur'an, tetapi dalam keseharian masih jauh dari nilai-nilai yang dihafalnya.

Menyadari adanya krisis karakter yang semakin mengkhawatirkan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian melakukan inovasi dalam kebijakan pendidikan nasional melalui peluncuran Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini hadir sebagai respons atas berbagai keterbatasan kurikulum sebelumnya dan menjadikan pembentukan karakter sebagai salah satu orientasi utamanya melalui kerangka Profil Pelajar Pancasila. Dalam Kajian Pengembangan Profil Pelajar Pancasila³, pemerintah menetapkan enam dimensi utama Profil Pelajar Pancasila, yaitu: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak

³ (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020, hlm. 9)

mulia; (2) berkebinekaan global; (3) bergotong royong; (4) mandiri; (5) bernalar kritis; dan (6) kreatif (Kemendikbud Ristek, 2020). Profil ini secara eksplisit menempatkan nilai ketuhanan dan akhlak mulia sebagai dimensi pertama dan utama, mengisyaratkan bahwa karakter spiritual-moral harus menjadi pondasi dari seluruh dimensi kecakapan lainnya. Kebijakan ini membuka peluang besar bagi pendidikan Islam untuk tidak sekedar menjadi mata pelajaran saja, melainkan menjadi ruh yang mewarnai seluruh proses pendidikan.

Meskipun demikian, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengintegrasikan konsep mutu pendidikan Islam berbasis tafsir Al-Qur'an dengan Profil Pelajar Pancasila secara sistematis. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain:

1. Wahyudi dan Alimuddin (2021) dalam artikel "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter" (Jurnal At-Ta'dib, Vol. 16, No. 1, Universitas Darussalam Gontor) yang mengkaji nilai-nilai Islam secara umum namun belum menggunakan pendekatan tafsir tematik secara spesifik.

2. Fauzi dan Saifuddin (2022) dalam "Integrasi Nilai Qur'ani dalam Kurikulum Madrasah" (Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 13, No. 2) membahas kurikulum madrasah tetapi belum mengaitkannya secara khusus dengan Profil Pelajar Pancasila.

Sementara itu, kajian tafsir tematik tentang pendidikan yang ada umumnya bersifat umum dan tidak menfokuskan diri pada QS Al-Anfal: 1 dan QS Al-Alaq: 1–5 sebagai satu kesatuan kajian yang menghasilkan konsep mutu pendidikan Islam yang utuh. Gap inilah yang menjadi celah ilmiah sekaligus pertimbangan akademis bagi penelitian ini untuk hadir dan memberikan kontribusi yang lebih spesifik dan mendalam.

Al-Qur'an, sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam, sejatinya telah menawarkan konsep pendidikan yang jauh lebih komprehensif dibanding model pendidikan manapun. Al-Qur'an bukan sekedar kitab hukum atau ibadah ritual, melainkan petunjuk (*huda*) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk pendidikan, sebagaimana

ditegaskan M. Quraish Shihab dalam *Membumikan Al-Qur'an* (2007, Mizan: Bandung, hlm. 172). Dengan kata lain, Al-Qur'an tidak pernah memisahkan antara pengembangan intelektual dengan pembentukan karakter, keduanya berjalan beriringan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dalam penelitian ini, dua surah Al-Qur'an dipilih mewakili dua pilar utama mutu pendidikan Islam yang saling melengkapi. Pertama, QS Al-Alaq: 1–5 yang merupakan wahyu pertama yang menjadi dasar tentang orientasi Islam terhadap ilmu pengetahuan dan literasi. Kedua, QS Al-Anfal: 1 yang turun pasca-Perang Badar menyimpan pelajaran mendalam tentang dimensi sosial dan akhlak dalam pendidikan Islam. Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Juz II* (edisi tahqiq: Dar Thaybah, 1999, hlm. 270–272) menjelaskan bahwa ayat ini mengandung nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasul, keikhlasan dalam bertindak, serta pentingnya menjaga kohesi sosial dan solidaritas umat — nilai-nilai yang secara langsung berbicara tentang pembentukan karakter dan akhlak mulia yang menjadi inti dari mutu pendidikan Islam.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini hadir dengan tujuan yang jelas, yaitu mengkaji secara mendalam konsep mutu pendidikan Islam yang terkandung dalam QS Al-Anfal: 1 dan QS Al-Alaq: 1–5 melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), sekaligus menganalisis relevansinya dengan Profil Pelajar Pancasila sebagai kebijakan pendidikan nasional yang tengah berjalan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) sebagai strategi utamanya. Diharapkan, hasil penelitian ini mampu memberikan dua kontribusi sekaligus: secara teoritis, memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam dengan kerangka konseptual berbasis tafsir tematik; dan secara praktis, menjadi rujukan bagi para pendidik, perancang kurikulum madrasah, maupun pemangku kebijakan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam implementasi Profil Pelajar Pancasila secara lebih substansial, bermakna, dan membumi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Islam di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pencapaian kognitif dan pendekatan tekstual-hafalan
2. Terdapat ketimpangan yang nyata antara capaian akademik peserta didik dengan kualitas akhlak dan karakter mereka dalam kehidupan sehari-hari
3. Kebijakan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka yang memuat dimensi-dimensi karakter holistik belum dikaji secara mendalam relevansinya dengan nilai-nilai mutu pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an
4. Kajian tafsir tematik (maudhu'i) yang secara spesifik mengkaji QS Al-Anfal: 1 dan QS Al-Alaq: 1–5 sebagai satu kesatuan konseptual dalam merumuskan mutu pendidikan Islam masih sangat terbatas dalam literatur akademik yang ada.

C. Pembatasan Masalah

Agar membuat penulis lebih fokus dalam mengkaji, penelitian ini hadir dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengkaji konsep mutu pendidikan Islam berdasarkan dua surah Al-Qur'an secara spesifik, yaitu QS Al-Anfal ayat 1 dan QS Al-Alaq ayat 1–5.
2. Pendekatan tafsir yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada metode tafsir tematik (maudhu'i), dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir mu'tabar.
3. Konteks kebijakan pendidikan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dibatasi pada Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila berdasarkan Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep mutu pendidikan Islam yang terkandung dalam QS Al-Anfal: 1 ditinjau melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i)?

2. Bagaimana konsep mutu pendidikan Islam yang terkandung dalam QS Al-Alaq: 1–5 ditinjau melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i)?

3. Bagaimana relevansi nilai-nilai mutu pendidikan Islam yang terkandung dalam QS Al-Anfal: 1 dan QS Al-Alaq: 1–5 terhadap dimensi Profil Pelajar Pancasila ?

E. Tujuan Penelitian

1. Mennganalisis konsep mutu pendidikan Islam yang terkandung dalam QS Al-Anfal: 1 dan QS Al-Alaq: 1–5 melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i)

2. Menganalisis relevansi nilai-nilai mutu pendidikan Islam dalam kedua ayat tersebut terhadap dimensi Profil Pelajar Pancasila.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Menambah wawasan dan kajian ilmiah mengenai peran Al-Qur'an dalam pengembangan kurikulum merdeka, khususnya dalam profil pelajar pancasila.

- Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya dalam bidang kajian tafsir tematik (maudhu'i) yang dikaitkan dengan konsep mutu pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Pendidik dan Guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih holistik, yakni yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani ke dalam proses pendidikan sehari-hari secara lebih bermakna.

- Bagi Lembaga Pendidikan Islam, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam merancang kurikulum dan program pendidikan yang lebih selaras antara nilai-nilai Al-Qur'an dengan kebijakan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka yang berlaku

- Bagi santriwati, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam pesantren maupun diluar pesantren.

- Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk mengembangkan kajian yang lebih luas, menambahkan pendekatan lapangan (field research), atau mengkaji dimensi-dimensi Profil Pelajar Pancasila lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar penelitian dapat tersaji dengan baik dan dapat di pahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

- Halaman Judul
- Lembar Pengesahan Dekan dan Kaprodi
- Lembar Pengesahan Pembimbing dan Dewan Penguji
- Lembar Pernyataan Keabsahan Skripsi/Tugas Akhir
- Lembar Pengesahan Pembimbing
- Abstrak
- *Abstract*
- Kata Pengantar
- Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang terdiri dari:

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Identifikasi Masalah

1.3 Pembatasan Masalah

1.4 Rumusan Masalah

1.5 Tujuan Penelitian

1.6 Manfaat Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan landasan teori dan referensi yang mendukung penelitian. Adapun sub bab dalam bab ini meliputi:

2.1 Landasan Teori/Kajian Pustaka

2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2 Jenis Penelitian

3.3 Sumber Data

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.5 Analisis Data

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori/Kajian Pustaka

Mutu Pendidikan Islam

1. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan secara umum dipahami sebagai tingkat kualitas suatu proses dan hasil pendidikan yang diukur berdasarkan standar tertentu. Edward Sallis mendefinisikan mutu pendidikan sebagai kesesuaian antara layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan dan harapan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), baik peserta didik, orang tua, maupun masyarakat luas (2002, Kogan Page: London, hlm. 22). Sementara itu, Umaedi dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (1999, Depdiknas: Jakarta, hlm. 8) mendefinisikan mutu pendidikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan secara keseluruhan.

2. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan agar seseorang berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam.

Hasan Langgulung menambahkan bahwa pendidikan Islam bertujuan menyiapkan manusia untuk menjalankan perannya di dunia sekaligus meraih kebahagiaan di akhirat.⁴ Dengan demikian, pendidikan Islam bersifat holistik karena mencakup dimensi intelektual, spiritual, dan moral.

Tafsir Tematik (Maudlu'i)

3. Tafsir Tematik (Maudlu'i)

Tafsir tematik adalah metode penafsiran dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Al-Farmawi menjelaskan bahwa metode ini dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat terkait, kemudian dianalisis secara komprehensif.

4. Tinjauan QS Al-Anfal: 1

QS Al-Anfal: 1 mengandung nilai pendidikan yang berkaitan dengan pembentukan karakter individu dan sosial. Ayat ini menekankan pentingnya ketakwaan, perbaikan hubungan sosial (*ishlah*), dan ketaatan kepada Allah dan Rasul.

5. Tinjauan QS Al-Alaq: 1–5

QS Al-Alaq: 1–5 merupakan wahyu pertama yang menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Perintah *iqra'* menunjukkan urgensi literasi, berpikir, dan belajar.

Selain itu, frasa *bismi rabbik* menunjukkan bahwa aktivitas keilmuan harus dilandasi nilai ketuhanan. Dengan demikian, ayat ini mengandung prinsip integrasi antara ilmu dan iman.

Profil Pelajar Pancasila

6. Pengertian

Profil Pelajar Pancasila merupakan rumusan karakter dan kompetensi pelajar Indonesia dalam Kurikulum Merdeka. Profil ini bertujuan membentuk pelajar yang beriman, berakhlak, dan memiliki kompetensi global.

7. Dimensi Profil Pemuda Pancasila

Terdapat enam dimensi utama, yaitu:

- a. Beriman dan berakhlak mulia
- b. Berkebinekaan global
- c. Gotong royong

- d. Mandiri
- e. Bernalar kritis
- f. Kreatif

8. Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam

Nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu pembentukan manusia yang beriman, berakhlak, dan berilmu. Oleh karena itu, konsep ini dapat dipandang selaras dengan prinsip pendidikan Islam.

B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari sebuah premis dasar bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menyimpan konsep pendidikan yang holistik dan komprehensif. Namun konsep tersebut perlu digali secara sistematis melalui pendekatan ilmiah, dalam hal ini melalui metode tafsir tematik (maudhu'i). Dua ayat yang dipilih — QS Al-Anfal: 1 dan QS Al-Alaq: 1–5 — masing-masing merepresentasikan dua pilar utama mutu pendidikan Islam, yaitu pilar akhlak dan sosial (Al-Anfal: 1) serta pilar ilmu dan literasi (Al-Alaq: 1–5). Hasil kajian tafsir terhadap kedua ayat ini kemudian dipertemukan dengan kerangka Profil Pelajar Pancasila untuk dianalisis relevansinya, sehingga menghasilkan kesimpulan tentang sejauh mana nilai-nilai Qur'ani sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dipilih bertujuan untuk memahami dan mengkaji makna yang terkandung dalam teks Al-Qur'an serta konsep-konsep pendidikan Islam secara mendalam dan komprehensif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang konsep mutu pendidikan Islam.

B. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Al-Qur'an al-Karim, khususnya:
 - QS Al-Anfal: 1
 - QS Al-Alaq: 1-5
2. Kitab tafsir, seperti:
 - *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab
 - *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* karya Ibnu Katsir
 - *Tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* karya Al-Thabari

Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Buku-buku tentang pendidikan Islam
- Buku tentang mutu pendidikan
- Jurnal ilmiah yang relevan
- Dokumen kebijakan pendidikan, seperti: Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait Profil Pelajar Pancasila

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi.

Data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Konsep mutu pendidikan Islam
2. Tafsir QS Al-Anfal: 1
3. Tafsir QS Al-Alaq: 1–5
4. Profil Pelajar Pancasila

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*).

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tema penelitian, yaitu mutu pendidikan Islam
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema penelitian
3. Mengkaji penafsiran ayat berdasarkan kitab tafsir
4. Mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat
5. Menganalisis konsep mutu pendidikan Islam berdasarkan hasil tafsir
6. Mengkaji relevansi antara konsep tersebut dengan Profil Pelajar Pancasila
7. Menarik kesimpulan secara komprehensif

E. Teknik Keabsahan Data

Untuk keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti:

- Tafsir klasik dan kontemporer
- Buku pendidikan Islam
- Dokumen kebijakan pendidikan